

Agricultura Familiar e Reforma Agrária como Instrumentos para a Preservação do Meio Ambiente e a Garantia do Acesso à Terra no Brasil

MARCHI, Maria Luiza Huf¹

CHRISTMANN, Luiza Landerdahl²

<https://orcid.org/0000-0001-7519-7213>

MORATELLI, Bruna Ionara³

[DOI:https://zenodo.org/records/16114967](https://zenodo.org/records/16114967)

Resumo: No Brasil, tendo em vista sua evolução histórica e observando a Constituição Federal de 1988, surge como objetivo deste trabalho analisar a possibilidade de utilização da agricultura familiar e da reforma agrária como instrumentos para a preservação do meio ambiente e a garantia do acesso à terra no Brasil. A hipótese é que essa modalidade de agricultura juntamente da reforma agrária pode auxiliar no acesso à terra e ser uma forma de preservação do meio ambiente conforme expresso na Constituição Federal, o qual classifica o meio ambiente equilibrado como um direito fundamental à dignidade humana devendo ser resguardado para as presentes e futuras gerações. Como alicerce teórico foram utilizadas as obras: Direito Ambiental Constitucional de José Afonso da Silva, A questão agrária no Brasil: o debate na esquerda de João Pedro Stédile e Agricultura Familiar Brasileira: Desafios e Perspectivas de Futuro de Guilherme Costa Delgado. O método de abordagem utilizado foi hipotético-dedutivo, com procedimento monográfico e como técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Analisaram-se as leis nº 8.629/1993 e nº 11.326/2006 que abordam a Reforma Agrária e a Agricultura Familiar, respectivamente, bem como a Constituição Federal. Concluiu-se ser possível a efetivação da reforma agrária e a prática da agricultura familiar como meio de garantir a preservação ambiental e o cumprimento da função social da terra no Brasil, confirmando a hipótese.

Palavras-chave: Meio ambiente. Reforma agrária. Agricultura familiar. Sustentabilidade. Acesso à terra.

ABSTRACT: In Brazil, considering its historical development and the 1988 Federal Constitution, the objective of this work is to analyze the possibility of using family farming and agrarian reform as tools for environmental preservation and ensuring access to land in the country. The hypothesis is that this form of agriculture, together with agrarian reform, can contribute to land access and serve as a means of environmental preservation, as established in the Federal Constitution, which classifies a balanced environment as a fundamental right linked to human dignity and must be safeguarded for present and future generations. The theoretical foundation

¹ Bacharel em Direito pelo Centro Universitário – Católica de Santa Catarina.

² Doutora e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente em Tempo Integral no Centro Universitário – Católica de Santa Catarina.

³ Bacharel em Direito pelo Centro Universitário – Católica de Santa Catarina.

was based on the following works: Constitutional Environmental Law by José Afonso da Silva; The Agrarian Question in Brazil: The Debate within the Left by João Pedro Stédile; and Brazilian Family Farming: Challenges and Future Perspectives by Guilherme Costa Delgado. The approach method used was hypothetical-deductive, with a monographic procedure and bibliographical and documentary research techniques. The study analyzed Laws No. 8,629/1993 and No. 11,326/2006, which address Agrarian Reform and Family Farming, respectively, as well as the Federal Constitution. It was concluded that the implementation of agrarian reform and the practice of family farming are viable ways to guarantee environmental preservation and fulfill the social function of land in Brazil, thus confirming the hypothesis.

Keywords: Environment. Agrarian reform. Family farming. Sustainability. Land access.

1 INTRODUÇÃO

Diante do crescimento populacional e as disparidades sociais existentes no Brasil, surge como preocupação diante das demandas de produção e distribuição econômica, localizar uma forma de desenvolvimento que não inviabilize a preservação do meio ambiente ou provoque a escassez dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações, sendo, portanto, necessário a busca por métodos de desenvolvimento sustentável que acompanhe o crescimento econômico e social. Para tanto, se torna necessário analisar a política de reforma agrária e da agricultura familiar frente à proteção do meio ambiente.

Observando estas normativas em conjunto com o disposto na Constituição Federal e o direito fundamental ao meio ambiente, este trabalho articulou-se em torno do seguinte problema de pesquisa: tendo em vista que a agricultura familiar pode ser compreendida como um mecanismo do alcance da reforma agrária por um viés sustentável e direcionado à preservação do meio ambiente, em que medida pode-se considerar a agricultura familiar como meio de proteção ao meio ambiente frente a reforma agrária e o acesso à terra no Brasil, com base na Lei nº 11.326/06, que estabelece a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais?

A hipótese que foi adotada é de que a utilização da agricultura familiar frente à efetivação da Política de Reforma Agrária se constitui em um caminho para o desenvolvimento sustentável, haja vista que tende a impedir o latifúndio e a economia de exportação, práticas que estão diretamente ligadas com a degradação

do meio ambiente. Assim, a realização da reforma agrária adotando como base as diretrizes da Lei nº 11.326/06 pode ser um meio de garantir a preservação ambiental e o cumprimento da função social da terra.

Como alicerces teóricos para estudo do tema foram utilizadas as obras Direito Ambiental Constitucional de José Afonso da Silva, A questão agrária no Brasil: o debate na esquerda de João Pedro Stédile e Agricultura Familiar Brasileira: Desafios e Perspectivas de Futuro de Guilherme Costa Delgado.

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se o procedimento monográfico, com método de abordagem hipotético-dedutivo, pois se buscou a resposta do problema a partir do estudo do tema escolhido, levando em consideração os fatores que o influenciam. A coleta de dados se deu pela utilização de pesquisa bibliográfica, através de livros e artigos científicos e a pesquisa documental, por meio de legislação infraconstitucional de caráter geral, com ênfase na Constituição Federal e à Lei nº 8.629/1993 e Lei nº 11.326/2006.

Para sua elaboração, este trabalho se estruturou em três temas essenciais, sendo estes abordados sequencialmente: o direito ao meio ambiente na Constituição Federal de 1988, correspondendo ao direito fundamental de todo ser humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, sendo abordado seu conceito, fundamentos e aplicação.

Na segunda parte, foi trabalhado o acesso à terra no Brasil, conceitualizando a Reforma Agrária, abordando seu andamento histórico e as normas atribuídas que visavam adequar a estrutura agrária brasileira às necessidades do desenvolvimento econômico e social do país, com o objetivo de melhor distribuir as terras para que mais pessoas pudessem utilizá-las como moradia e extrair dela seu subsídio na forma de trabalho.

E por último, a terceira parte aborda a chamada agricultura familiar, seu conceito e sua participação no desenvolvimento sustentável no setor agrícola, bem como a participação dos agricultores rurais, corroborando em torno da possibilidade destes itens serem ou não um instrumento de preservação do meio ambiente.

2 DIREITO AO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Diante de toda a vasta evolução normativa em relação ao meio ambiente, para fins de conceptualização para o presente artigo, utilizar-se-á como marco inicial de análise a Política Nacional do Meio Ambiente, seguida posteriormente pelo texto relacionado ao tema na Constituição Federal de 1988. A Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, mais conhecida como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, inciso I, estabelece que meio ambiente pode ser entendido por um “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). Sobre este conceito, pode-se interpretar que o meio ambiente não se restringe apenas à vida humana, mas sim a todos os elementos naturais que coexistem e que, portanto, compõem o meio ambiente.

Consoante aponta Silva (2006), o meio ambiente não deve ser analisado isoladamente, mas sim como um todo que carrega em si diversas formas de manutenção de vida e das relações que, a partir de então, se desenvolvem e exigem a adequada administração dos seus recursos naturais disponíveis de forma equitativa e racional. Complementarmente, a autora expõe que:

[...] é possível afirmar que o conceito de meio ambiente é um conceito construído culturalmente em uma dada sociedade num determinado momento histórico. E o momento histórico no Brasil do processo constituinte foi um momento de redemocratização, no qual movimentos sociais e populares trouxeram à baila um conjunto de reivindicações, dentre as quais a inserção no texto constitucional de um capítulo garantindo a todos o direito ao meio ambiente sadio. Entende-se, portanto, que o meio ambiente sadio corresponde ao conjunto de elementos, espaço e meio que regem, influenciam e condicionam a própria vida (Silva, 2006, p. 171).

Da mesma forma, traz-se como conceito de meio ambiente o que preceitua Silva (2002) quando ensina que esse é fruto da relação dos elementos tidos como naturais, artificiais e culturais, que promovem equilíbrio e estimulam o desenvolvimento da vida em todas as suas formas. Por elemento natural, entende-se que é constituído pelas formas de vida que compõem o ambiente físico. Por elemento artificial, pode-se compreender como sendo o espaço construído pelo ser humano, ou espaço urbano. Já o cultural é conceituado por meio da compreensão de patrimônio histórico, arqueológico, turístico, ou seja, tudo que embora seja artificial possui um certo valor especial para a sociedade (Silva, 2002).

Com isso, é possível afirmar que há interdependência do ser humano em relação ao meio em que vive, considerando que está diretamente ligado à sua qualidade de vida, bem como à dos demais seres e, portanto, viu-se a necessidade da tutela jurídica do meio ambiente a partir da consciência de que há a sua degradação e que esta afeta e ameaça diretamente a sobrevivência do ser humano (Silva, 2002). É o que preceitua o artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente, quando este expõe que o objetivo da lei em questão é a “preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida” (Brasil, 1981) a fim de garantir “condições de desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (Brasil, 1981).

No que tange aos processos de degradação ambiental, estes são entendidos como sendo a “alteração adversa das características do meio ambiente” (Brasil, 1981). Neste contexto, inserem-se práticas como o desmatamento ilegal, que constitui na destruição do bioma de diversas vegetações, assim como a utilização das queimadas como forma de limpeza ou até mesmo como “modo fraudulento de apossamento da terra ou, ainda, como meio enganoso de exploração da terra, para evitar a reforma agrária” (Silva, 2002, p. 172). Outra forma de degradação ambiental é a poluição, sendo esta, de acordo com Silva (2002), o modo mais nocivo de degradação do meio ambiente e atinge predominantemente a água, o solo e o ar, porém a flora e a fauna também, como consequência. Sobre esta última forma de degradação ambiental, a Lei expõe em seu artigo 3º, inciso III, que:

[a poluição é] a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (Brasil, 1981).

Sob este contexto, a degradação ambiental foi aumentando e gerou preocupação nos legisladores e autoridades brasileiras e, por conta disso, viu-se mais uma razão para se promover a proteção jurídica do meio ambiente cujo objetivo, também de acordo com Silva (2002, p. 173), é “o combate pela lei de todas as formas de perturbação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”. Foi assim que, em nível mundial, o direito fundamental à qualidade do meio

ambiente tornou-se reconhecido por meio da Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, que ocorreu na Conferência das Nações Unidas em junho de 1972 (Organização das Nações Unidas, 1972), muito antes da criação da Política Nacional do Meio Ambiente brasileira aqui analisada.

Porém, tal Declaração foi necessária e inspiradora para a elaboração do capítulo relacionado ao meio ambiente na Constituição Federal de 1988. Foram 25 princípios fundamentais proclamados na solenidade que versam resumidamente sobre a necessidade de se pensar em estratégias para o desenvolvimento de um mundo melhor com base nas mudanças de comportamentos prejudiciais, criando a ideia de cooperação entre os países para que seja possível gerar mudanças em cada território (Silva, 2002).

Sob este ponto de vista, pode-se verificar que a Constituição Federal de 1988 dedicou o capítulo VI ao Meio Ambiente, incluindo no rol de direitos fundamentais à qualidade de vida do ser humano e de todo ser natural que faça parte do meio ambiente. Sobre a conceituação de direitos fundamentais, segundo Silva (2005), pode-se dizer que são:

Além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas (Silva, 2005, p. 178).

Ou seja, são direitos intrínsecos ao ser humano que garantem o mínimo devido para sua existência. Por isso, o legislador traz na Carta Magna, em seu artigo 225, a garantia fundamental de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e expõe como o Poder Público deve agir para assegurar a efetividade deste. Além dos direitos que estão elencados no dispositivo constitucional, há também os deveres de preservar, fiscalizar e controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (Brasil, 1988).

A principal fonte formal do direito ambiental é a Constituição da República. Aliás, a existência do artigo 225, no ápice, e todas as demais menções constitucionais ao meio ambiente e à sua proteção demonstram que o Direito Ambiental é essencialmente um direito constitucional, visto que emanado diretamente da Lei Fundamental (Antunes, 2014, p. 61).

O direito ao meio ambiente como direito constitucional na Constituição Federal de 1988 se trata de um direito fundamental que adotou a dimensão objetivo-subjetiva. Nesta, considera-se a existência de um dever do Estado de assegurar a proteção ao meio ambiente, focando nas tarefas do Estado e comunidade. Igualmente, o direito ao meio ambiente se constitui em direito subjetivo humano, como um direito fundamental de qualquer indivíduo. Logo, nota-se que no Brasil a proteção do meio ambiente é responsabilidade do Estado e da sociedade, oferecendo o devido valor ao meio ambiente para que se mantenha um equilíbrio para as próximas gerações (Christmann, 2015).

Leite, Pilati e Jamundá (2005, p. 616) explicam que:

A dimensão objetivo-subjetiva é a mais avançada e moderna, porquanto repele a proteção ambiental em função do interesse exclusivo do homem, para dar lugar à proteção em função da ética antropocêntrica alargada. Pugna essa concepção pelo reconhecimento concomitante de um direito subjetivo do indivíduo e da proteção autônoma do ambiente, independentemente do interesse humano.

Estas características estão embasadas nas normas ambientais constitucionais presentes no artigo 225 § 1º o qual incumbe ao Poder Público assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente com base no artigo 5º, LXXIII que preceitua que todo cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente e também no artigo 170, onde, consoante com essa responsabilidade pelos danos, existe também a responsabilidade do Estado de desenvolver atividades econômicas em face dos valores fundamentais ligados às necessidades da relação entre a vida, o trabalho e o consumo (Brasil, 1988).

Um dos importantes instrumentos jurídicos elaborados pelo Estado para proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, complementando com o artigo 225, §1º, IV da CF/88 combinado com o artigo 10 §1º da lei 6938/81 e artigo 11 da Resolução 01/86 do CONAMA, responsabiliza o Estado por exigir um estudo de impacto ambiental (EIA), quando houver uma instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, devendo ser público e a depender de prévio licenciamento ambiental (Brasil, 1988), o que deixa claro a devida importância do meio ambiente dentro de

diversos aspectos e a imputação de responsabilidade objetiva ao causador de danos ambientais (Cecconello, 2009).

Por ser o meio ambiente imprescindível para o ser humano e os demais seres vivos do nosso planeta, surge a necessidade de protegê-lo efetivamente, erigindo-se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como indispensável à sadia qualidade de vida, à categoria de direito fundamental. Além da proteção, a recuperação e a preservação dos bens ambientais passam a ser dever do Estado e também da população (Cecconello, 2009, p. 137).

Estes instrumentos devem ser observados quando o assunto é a proteção ao meio ambiente, justiça social e economia, pois ele esclarece que a ordem econômica é fundada nos princípios fundamentais os quais envolvem a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, a fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e “defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (Brasil, 1988).

O artigo 23 do texto constitucional dispõe que o Estado tem competência para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna, a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo ainda a integração social dos setores desfavorecidos (Brasil, 1988). Nesta mesma premissa o 3º da Constituição Federal defende a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, com foco na erradicação da pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, sendo portanto, necessário para este trabalho contextualizar em que medida a reforma agrária e o modelo de agricultura familiar podem ser soluções neste quesito de preservação do meio ambiente e meio ambiente equilibrado conforme disposto na Constituição Federal.

3 A REFORMA AGRÁRIA E O ACESSO À TERRA NO BRASIL

A Reforma Agrária está ligada historicamente a lutas e revoltas envolvendo camponeses e o governo, cujo objetivo era modificar a estrutura agrária de determinado local por não estar atendendo às suas funções sociais. Tal situação era

justificada pela grande concentração de terras às mãos de poucas pessoas, tendo como consequência grande quantidade de camponeses sem ou com menor parcela de terra (Oliveira, 2007).

Originalmente, as terras brasileiras eram públicas, ou seja, não havia exatamente proprietários particulares. Foi com a formação da sociedade que se transferiu do domínio da terra pelo Estado para pessoas privadas, sendo esta posse de terra legitimada por meio de documentos e títulos que comprovem a sua transferência. Consequentemente, havendo a informação de que estas estão inativas e não cumprem com suas funções sociais estabelecidas em lei, são passíveis de desapropriação pelo Poder Público (Jones, 2002).

O objetivo desta seção é elucidar a Questão Agrária no Brasil, bem como a legitimação e tentativa de reorganização da estrutura de distribuição de terras pelo Estado por meio da Reforma Agrária.

3.1 O LATIFÚNDIO: CONCENTRAÇÃO DE TERRAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Historicamente, a formação da propriedade no Brasil adveio da herança da colonização portuguesa cujo processo se iniciou com a vinda dos conquistadores portugueses em 1500. Com a sua chegada, iniciaram a divisão das terras brasileiras em grandes lotes, tendo recebido o nome deste processo de capitâneas hereditárias, e posteriormente doaram à alta classe que habitava o país descoberto e concederam a ela o uso destes lotes que naquele momento eram de propriedade da Coroa (Silva; Aquino; Silva, 2014).

Stédile (2005) esclarece que posteriormente os proprietários das capitâneas poderiam dividir à outra pessoa, por ordem da Coroa, os lotes que a partir desta divisão eram chamados de “sesmarias”, o que contribuiu para a concentração de terras nas mãos de poucos:

A primeira forma de distribuição da terra foi o sistema de capitâneas hereditárias, pelo qual a Coroa destinava grandes extensões de terra a donatários, que eram sempre membros da nobreza portuguesa ou prestadores de serviço à Coroa. Em troca de favores e tributos, eles recebiam essas concessões, obrigando-se a explorá-las e, sobretudo, a protegê-las, tendo ainda o direito de deixar para seus herdeiros essas terras. Os donatários tinham o direito de repartir e distribuir parcelas de sua capitania, que eram chamadas de sesmarias entregues aqueles que, além

de interesse, apresentassem recursos para explorá-las. Isso implicava produzir gêneros comercializáveis, gerando tributos e, conseqüentemente lucros para a Coroa (Stédile, 1998, p.14).

Assim, entende-se que o objetivo da Corte Portuguesa com a divisão territorial era claramente a obtenção de lucros oriundos da exploração e produtividade das terras. O modelo econômico agroexportador adotado trouxe a prática da monocultura no qual o plantio e a colheita de cana-de-açúcar tomaram grande escala de produção assim como posteriormente o café (Silva; Aquino; Silva, 2014). Importante esclarecer também que enquanto o Brasil era colônia de Portugal, não havia propriedade privada e, por conseguinte, toda propriedade bem como tudo aquilo que se produzia pertencia ao país europeu.

O modelo acima mencionado perdurou até quase 40 anos após a independência do Brasil quando, em 1850, Dom Pedro II promulgou a Lei nº 601, mais conhecida como Lei de Terras que, conforme Stédile, “foi então o batistério do latifúndio no Brasil. Ela regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural, que é a base legal, até os dias atuais, para a estrutura injusta da propriedade de terras no Brasil” (Stédile, 2005, p. 23). Neste sentido, expõe Zeneratti (2017):

O latifúndio foi se formando juntamente com a classe de proprietários, seja pela aquisição de terras ainda durante o regime das sesmarias e, posteriormente, tornadas propriedade privada pela Constituição Imperial, seja comprando-as já sob a Lei de Terras. Com a proclamação da República em 1889 e a Constituição de 1891 as terras devolutas passaram para o poder dos Estados, onde as elites locais avançaram sobre elas inclusive assumindo o controle da distribuição, o que levou a diversos conflitos por terra (Zeneratti, 2017, p. 446).

É neste cenário que tal estrutura fundiária legitimou a propriedade privada no país, conseqüentemente a existência de latifúndios, e conseguiu permanecer sem por muitas décadas sem oposições. Segundo Silva, Aquino e Silva (2014), na década de 1930, a agricultura e o seu modelo de exportação era o que movia a economia brasileira, até uma grande crise política e econômica que provocou o surgimento do modelo industrial na Era Vargas. Todavia, ao contrário de enfraquecer o agronegócio e buscar o desenvolvimento industrial por outros meios: “Instituiu-se então uma parceria entre as oligarquias rurais e elite industrial. A agricultura de exportação funcionava como captador de dólares para financiar a implantação da indústria” (Stédile apud Silva; Aquino; Silva, 2014, p. 56).

Logo, pode-se observar que a estrutura econômica do Brasil passou por notáveis mudanças que foram necessárias diante da modernização da agricultura e ampliação do modelo industrial. Conforme aponta Zeneratti (2017), a consequência destas transformações é o surgimento de movimentos sociais que tinham por objetivo lutar por melhores condições de trabalho e vontade dos trabalhadores de serem proprietários de suas terras. Foi neste contexto de expansão econômica e movimentos populares que, em 1964, foi promulgado o Estatuto da Terra, haja vista a problemática existente na má distribuição de terras com o objetivo de “acalmar com as lutas no campo, pois acenava com a possibilidade de realização da reforma agrária, ou seja, a possibilidade de terras para os trabalhadores” (Zeneratti, 2017, p. 447).

É no Estatuto da Terra que o latifúndio fora pela primeira vez conceituado e positivado na legislação brasileira, no seu artigo 4º, juntamente com outras definições, a saber:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;

II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;

III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior;

IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar;

V - "**Latifúndio**", o imóvel rural que:

a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, § 1º, alínea b, desta Lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a que se destine;

b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural;

[...]

Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá levantamentos, com utilização, nos casos indicados, dos meios previstos no Capítulo II do Título I, para a elaboração do cadastro dos imóveis rurais em todo o país, mencionando:

§ 1º Nas áreas prioritárias de reforma agrária serão complementadas as fichas cadastrais elaboradas para atender às finalidades fiscais, com dados relativos ao relevo, às pendentes, à drenagem, aos solos e a outras características ecológicas que permitam avaliar a capacidade do uso atual e potencial, e fixar uma classificação das terras para os fins de realização de

estudos micro-econômicos, visando, essencialmente, à determinação por amostragem para cada zona e forma de exploração:

b) dos limites máximos permitidos de áreas dos imóveis rurais, os quais não excederão a seiscentas vezes o módulo médio da propriedade rural nem a seiscentas vezes a área média dos imóveis rurais, na respectiva zona; (Brasil, 1984) (grifo nosso)

Ou seja, à luz do inciso III do artigo 4º do Estatuto da Terra, módulo rural é a unidade da área estabelecida a cada imóvel rural expressa em hectares que para ser definido leva-se em consideração a dimensão da propriedade, a forma de exploração, a localização e o seu aproveitamento econômico. Ademais, dentro das definições dadas pela lei em questão, de acordo com Zeneratti (2017), o conceito de latifúndio está diretamente ligado com o conceito de módulo rural, sendo este determinado levando-se em consideração características regionais próprias do país.

O latifúndio por extensão apresenta área superior a 600 vezes o módulo rural, mesmo que do ponto de vista econômico seja explorado adequadamente; já o latifúndio por exploração é aquele que se apresenta inexplorado, destinado a fins especulativos e não se enquadre no conceito de empresa rural. A interpretação da lei nos permite afirmar que os dois tipos de latifúndio são entendidos como nocivos à sociedade, sobretudo por não realizarem a função social da terra (Zeneratti, 2017, p. 448).

Todavia, em que pese a existência da legislação que prevê desapropriação como consequência do não cumprimento da função social da terra, assunto este que se aprofundará mais adiante, essa penalidade seria aplicada, o proprietário indenizado e, se assim o quisesse, poderia adquirir outra propriedade e novamente sem cumprir com a referida função social. Ou seja, de acordo com Zeneratti (2017), “o objetivo não é acabar com o latifúndio e promover uma alteração na estrutura agrária, mas incentivar a produtividade da terra nos imóveis classificados como empresas rurais e manter a segurança da propriedade” (Zeneratti, 2017, p. 449).

No último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017 e divulgado em 2019, foi constatado o aumento de 45% para 47,6% a área total dos estabelecimentos iguais ou maiores a mil hectares e, além disso, aumentaram em quantidade e extensão, isso porque ocupavam um total de 150 mil hectares em pesquisa anterior datada em 2006, estando nesta última com 167 mil hectares (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017).

Deste modo, pode-se verificar a existência de uma questão agrária forte no Brasil e nada solucionada, em que pese a existência de legislação, conforme aponta

Zeneratti (2017), o que incide diretamente na concentração de terras e de riquezas a uma parcela da população que por sua vez não cumpre integralmente com a função social dada à terra pelo legislador, permanecendo esta por sua vez inexplorada ou com fins especulativos (Brasil, 1964), gerando consequências negativas à população bem como aos indicadores econômicos e sociais.

A consolidação do latifúndio trouxe como problemática a exclusão de pessoas pertencentes ao campesinato brasileiro que poderiam produzir pela terra alimento e recursos que movimentariam a economia do país. Porém, sem terras e sem condições de produzir, ocorre o êxodo rural.

A concentração da terra, aliada à expropriação, traz à tona outro elemento presente no campo, o êxodo rural. O camponês, que foi privado do direito à terra, vai para cidade em busca de trabalho, já que no campo, devido à modernização e mecanização da agricultura, a mão-de-obra humana perdeu espaço para o maquinário. (Silva; Aquino; Silva, 2014, p. 59)

Por mais que a modernização da agricultura seja positiva em determinados aspectos, o crescimento econômico não ocorreu de forma equivalente para todos, isso porque manteve o latifúndio e a modernização só ocorreu com aqueles que possuíam quantidades consideráveis de terra e capital para investir (Silva; Aquino; Silva, 2014). Ademais, Stédile (2011) expõe que a expropriação de pessoas do campo e a dificuldade inerente de manterem suas vidas trazem conflitos ao contexto social brasileiro:

Os conflitos econômicos sociais no campo tendem a aumentar como consequência natural da enorme contradição que existe em nosso país: de um lado vastas extensões de terras inaproveitadas e apropriadas por latifundiários; de outro, enormes contingentes populacionais de trabalhadores que sabem e podem trabalhar a terra, mas são impedidos de fazê-lo (Stédile, 2011, p. 63).

À vista disso, vê-se a necessidade da busca pela Reforma Agrária como meio de se garantir o acesso à terra no Brasil e o combate de terras improdutivas, criando condições às famílias do campo que com autonomia possam contribuir com o crescimento econômico e da população, isso porque geraria renda, o aumento da produção de alimentos bem como sua disponibilidade no mercado.

3.2 REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL E A LUTA PELA TERRA

Os primeiros debates acerca de assuntos que envolvem a divisão das terras brasileiras ganharam espaço no contexto político em 1946, trazidos pelo Partido Comunista do Brasil (PCB), tendo proposto, por meio de seu líder Luiz Carlos Prestes, uma solução para o problema da má distribuição de terras calcada na criação de um programa de reforma agrária. Em seu discurso como senador na Assembleia Nacional Constituinte do mesmo ano, o político explicitou que a propriedade rural se concentrava nas mãos de uma minoria e, ainda, comparou à França a situação em que se encontrava o Brasil: que à época, ambos os países tinham o mesmo número de habitantes, mas a quantidade de proprietários de terra era quase 5 vezes maior no país europeu, em uma extensão territorial menor (Stédile, 2005). O pano de fundo de tal problemática é determinado pela lei que estava em vigência e que estipulou a divisão da zona rural em latifúndios ao invés de pequenas propriedades, a Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, mais conhecida como Lei de Terras.

Já na década de 1960, promoveu-se densa discussão política em torno da interpretação de que a concentração da propriedade de terras representava um problema social que dificultava o desenvolvimento do capitalismo no campo, participando desta reflexão o Partido Comunista, reformistas da Igreja Católica e a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), assim como contou com a participação da ala conservadora de economistas brasileiros. Era evidente a necessidade de se discutir a questão agrária no país e a imprescindibilidade de planejar uma reforma das relações sociais e fundiárias no meio rural para que assim pudesse haver desenvolvimento econômico do país através do mercado interno (Delgado, 2005).

O marco histórico para o ganho de visibilidade da política fundiária no Brasil deu-se através da promulgação do Estatuto da Terra, Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, em pleno Regime Militar, cuja vigência permanece atualmente e que regula “os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola” (Brasil, 1964). O referido Estatuto adveio da intenção de se promover satisfatória

distribuição de terras, bem como a necessidade de se alcançar a justiça social, esta representada pela função social da terra prevista no artigo 2º, §1º, em que estabelece que a função da propriedade rural é desempenhada integralmente quando, simultaneamente, atende os seguintes requisitos:

- a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;
- b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
- c) assegura a conservação dos recursos naturais;
- d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem (Brasil, 1964).

Ademais, segundo Schmitz e Bittencourt (2014), a referida Lei também foi pioneira em seu artigo 1º, §1º, a conceituar Reforma Agrária no cenário legislativo brasileiro:

Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade (Brasil, 1964).

Logo, todo o imóvel rural que não cumpra com a sua função social está passível de desapropriação para fins de Reforma Agrária (Brasil, 1964) pelo poder público e tal intervenção existe como forma de “promover a racionalidade na utilização da terra, seja criando condições de acesso à terra economicamente útil (para trabalhadores, produtores etc.) por meio da reforma agrária, seja promovendo justa remuneração e bem-estar coletivo por meio de política agrícola” (Schmitz; Bittencourt, 2014, p. 1), fator determinante à observância dos aspectos sociais e econômicos que foram trazidos por meio da Lei em questão.

O período histórico em que o Estatuto da Terra entrou em vigor foi destacado pelo desenvolvimento da agricultura em torno do capitalismo interligado às indústrias e desenvolvimento urbano no Brasil, o que modernizou as técnicas de plantio e a propriedade privada, assim como ocorreu nos Estados Unidos e Europa Ocidental muito antes, no final do século XIX e início do século XX (Delgado, 2005). Foi neste contexto, também, por meio da Lei em análise, que as dimensões de minifúndio e latifúndio foram mensuradas, assim como níveis de produtividade foram estipulados a fim de classificar os territórios como produtivos ou improdutivos (Brasil, 1964).

Conforme dito anteriormente, o Estatuto da Terra só foi promulgado para suprir interesses da classe latifundiária brasileira, isso porque os movimentos sociais que ganhavam proporção à época poderiam ser uma ameaça à ordem que o Regime Militar e seus apoiadores pregavam (Zeneratti, 2017). Ademais, o tempo mostrou a inoperabilidade da referida lei no que tange à garantia do acesso à terra no Brasil, isso porque por mais que houvesse pedidos de desapropriação para fins de reforma agrária, estes não são céleres e a efetivação desta demanda por muitas vezes não se concretiza, haja vista a grande influência política que detentores de muitas terras possuem.

Com o fim do Regime Militar, os movimentos sociais brasileiros ganham força e por consequência promovem discussões acerca do acesso à terra no Brasil, ganhando apoio de igrejas, partidos políticos e outros grupos de envolvimento social. Neste momento, surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que contou com o apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT) no Rio Grande do Sul, consolidando-se e ganhando força, sendo o principal movimento social na luta pela terra no Brasil. O MST, juntamente com demais representantes de movimentos sociais, pressionou a favor da reforma agrária aos legisladores responsáveis pela elaboração da nova Constituição Federal pós regime militar. Foi por conta desta insistência que a reforma agrária ganhou espaço na Constituição Federal de 1988, cujos dispositivos estão regulamentados no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo III – Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, nos artigos 184 a 191. No artigo 186 do texto constitucional foram estabelecidos requisitos para o cumprimento da função social da terra, em que sinteticamente podem ser citados como sendo:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. (Brasil, 1988).

Sobre este ponto, importante mencionar que todo o exposto no respectivo Título VII do texto constitucional fora posteriormente regulamentado pela Lei no

8.629/93, conhecida como Lei da Reforma Agrária (Brasil, 1993). Em análise ao artigo 9º da Lei, verifica-se que é idêntico ao artigo 186 mas que trazem definições de cada inciso do texto constitucional nos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo, os quais dispõem que:

§ 1º Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração especificados nos §§ 1º a 7º do art. 6º desta lei.

§ 2º Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade.

§ 3º Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas (Brasil, 1993).

De acordo com Mattos Neto (2006), o que deve ser extraído dos três referidos parágrafos é que o desenvolvimento da estrutura agrária deveria ser voltado ao desenvolvimento sustentável e a busca pela ideal administração dos recursos naturais disponíveis. E continua:

A avaliação de sustentabilidade da agricultura é feita de acordo com a análise dos seguintes critérios e objetivos: atendimento das necessidades nutricionais básicas das gerações atuais e futuras; oferta de mão-de-obra e qualidade de vida a todos os envolvidos no processo de produção agrícola; fomento das capacidades produtiva e regenerativa dos recursos naturais, sem depredar o meio ambiente e sem desnaturar as características socioculturais das comunidades locais; e promoção da redução da vulnerabilidade do setor agrícola ante os riscos da natureza e socioeconômicos, ou outros de qualquer ordem. (Mattos Neto, 2006, p. 115)

Assim, tem-se que a agricultura sustentável deve ser o caminho a ser seguido para alcançar a atividade agrária. Isso porque deixa-se de lado a produção em larga escala sem respeitar o tempo natural do solo, para atender a estabilidade do meio ambiente e, de acordo com Neto (2006), a preservação dos recursos naturais, cuidado com a saúde de produtores e consumidores, afetando diretamente os impactos na sociedade, economia e meio ambiente. Por tal motivo é que se estuda técnicas de agricultura para perfectibilizar tais conceitos, sendo uma delas a agricultura familiar, que será abordada na sequência.

A AGRICULTURA FAMILIAR COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A colonização e os acontecimentos políticos, econômicos e sociais dos últimos séculos e principalmente das últimas décadas foram determinantes para explorar o que se conhece atualmente como agricultura familiar. Conhecer tal processo histórico é pressuposto para compreender em que contexto se propõe a agricultura familiar, o que se passa a apresentar a seguir.

A década de 1950 foi marcada pelo avanço do processo de industrialização brasileira que, com elevados investimentos diretos do Estado ou de empresas estatais, resultou na abertura de diversas indústrias de insumos para a agricultura (Caputo; Melo, 2009). A partir da década de 1970, foram estabelecidos três Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND). Estes PNDs tinham como foco principal organizar o território brasileiro durante estes avanços tecnológicos e também consolidaram a chamada Revolução Verde. Em suma, a revolução verde foi um conjunto de revoluções tecnológicas, trazidas por meio de estudiosos da área e com participação política de grandes empresas, a qual incluiu em larga escala a mecanização do campo e a introdução de produtos químicos com o objetivo de aumentar a produção de alimentos (Lazzari; Souza, 2017).

O objetivo de aumentar a produção de alimentos foi alcançado somente em relação ao mercado mundial, mas em questão da subsistência da população rural foi totalmente insuficiente. A diversidade presente na alimentação orgânica era farta na produção pelos povos tradicionais, porém, se demonstrou um empecilho da produtividade comercial, sendo por essa razão substituída pela monocultura, resultando na destruição da biodiversidade local, promovendo a pobreza e a deterioração ecológica. O fato é que o cultivo da monocultura visando a produtividade comercial não é capaz de se reproduzir de maneira sustentável, afetando gravemente a produtividade biológica do local (Shiva, 2002).

A monocultura é uma excrescência natural de uma abordagem industrial da agricultura, em que os insumos de mão-de-obra são minimizados e os insumos baseados em tecnologia são maximizados com vistas a aumentar a eficiência produtiva. As técnicas de monocultivo casam-se bem com outras práticas da agricultura moderna: a monocultura tende a favorecer o cultivo intensivo do solo, a aplicação de fertilizantes inorgânicos, a irrigação, o

controle químico de pragas e as variedades especializadas de plantas. A relação com os agrotóxicos é particularmente forte; vastos cultivos da mesma planta são mais suscetíveis a ataques devastadores de pragas específicas e requerem proteção química (Gliessman, 2000, p. 35).

Todo esse processo de modernização da agricultura elevou o índice de desempregos, visto que o pequeno produtor perdeu sua autonomia frente às grandes empresas, sendo de certa forma excluído o trabalho familiar desse cenário de revolução, já que estes grupos de agricultores familiares puderam ser substituídos por máquinas controladas por apenas uma pessoa. Tamanha mudança no setor agrícola de produção levou à necessidade de reorganizar o espaço rural, causando muitos impactos no espaço geográfico mundial, favorecendo a divisão desigual de terras e o êxodo rural (Lazzari; Souza, 2017).

Portanto, a modernização conservadora da agricultura focada na extensa mecanização agropecuária visava em específico a produção e o lucro, e, em contrapartida, além de oferecer baixos benefícios e direitos ao trabalhador rural, responsável pela reprodução familiar, resultou em um elevado nível de degradação ambiental, por meio do uso excessivo de insumos químicos que levou à desertificação do solo, à contaminação de alimentos, à poluição da água, ao desmatamento e à destruição das variedades de cultivo (Delgado; Bergamasco, 2017).

Aos poucos a cidade ficou cada vez mais distante do campo e a noção de pertencimento com a natureza desenvolvida pelos povos tradicionais foi dando espaço a uma relação vertical de dominação da natureza pelo homem, sendo essa responsável por suprir as necessidades de uma sociedade de consumo pautada na obsolescência de seus produtos. A percepção da dependência que temos da natureza e de seus serviços foi diminuindo na medida em que a cidade se distanciava dos centros de produção de alimentos e da vegetação natural. Aos poucos, as dependências ambientais foram sendo substituídas por soluções dadas pelas tecnologias, como fertilizantes e as práticas sustentáveis baseadas em conhecimentos tradicionais, aos poucos começaram a ser esquecidas (Lazzari; Souza, 2017, p. 11).

Frente a essas consequências e impactos sociais, surge no Brasil a agricultura familiar como uma opção de produção alternativa à monocultura trazida pela revolução e ao latifúndio do período colonial, ganhando destaque diante dos impactos sociais, culturais e ambientais ocasionados pela revolução verde a partir da década de 1950.

A expressão “agricultura familiar” é de uso recente no vocabulário científico, governamental e das políticas públicas, no Brasil. Os termos empregados até uns 10 anos atrás – pequena produção, produção de baixa renda, de subsistência, agricultura não-comercial – revelavam o tratamento dado a esse segmento social e o seu destino presumível: era encarado como importante socialmente, mas de expressão econômica marginal, e seu futuro já estava selado pelo próprio rumo do desenvolvimento capitalista, que acabaria fatalmente por suprimir tais reminiscências do passado (Abramovay; Piketty, 2005, p. 57).

Wanderley (2009, p. 156) reconhece a agricultura familiar "como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo". Ademais, a agricultura familiar estabelece como critério o trabalho rural realizado na propriedade familiar, a qual é conceituada pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) em seu art. 4º, II, como “o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico [...]” (Brasil, 1964).

O Estatuto da Terra delimitou critérios importantes para a compreensão dessa prática, fazendo jus à mão-de-obra dos agricultores familiares que trabalham em suas propriedades em busca do autossustento e da renda, sendo assim uma importante contribuição através de técnicas manuais de trabalho que antes eram despercebidas e não valorizadas. Entretanto, é importante mencionar que a agricultura familiar brasileira apresenta um quadro de grande diversidade cultural, ambiental, social e econômica (Delgado, 2017).

Ocorre que essa relação com a propriedade, trabalho e família na agricultura familiar, envolvendo o fator de subsistência e uso sustentável dos recursos naturais, mostra ser possível existir uma boa relação entre a economia e a proteção do meio ambiente. De acordo com Veiga (1996), a sustentabilidade baseada na estabilidade, resiliência e equidade são pontos positivos proporcionados pela organização familiar na produção agropecuária.

Nesse contexto, vale ressaltar que, por sua natureza, a agricultura familiar pode assumir determinadas tarefas mais intensivas em mão-de-obra (geradoras de postos de trabalho), seja na produção, na comercialização ou na agroindustrialização, e que também potencializam a adoção de estilos de agricultura mais poupadores de insumos capital intensivos e menos agressivos ao meio ambiente (Costabeber; Caporal, 2003, P. 12).

A mão-de-obra familiar aborda a chamada tecnologia apropriada, conhecida por alguns autores como “a que visa a um emprego máximo do trabalho manual e de um nível de tecnologia que permita suprir as demandas do processo produtivo dentro dos limites do trabalho familiar” (Wilkinson, 2008, p. 193). Portanto, essa tecnologia apropriada abrange um formato de trabalho onde o agricultor familiar, dono da propriedade rural, pode exercer todas as atividades necessárias para sua produção familiar de forma mais manual, diferentemente da chamada agricultura patronal, que se faz presente desde a revolução verde.

Para que seja sustentável do ponto de vista ambiental, essas tecnologias devem ser respeitadas do meio ambiente. Finalmente, para que haja convivência socialmente sustentável, essas mesmas tecnologias devem ser frutos de um processo pedagógico e político que aproveite o saber das famílias produtoras e dialogue com elas, permitindo-lhes apropriarem-se do mesmo e difundi-lo de forma autônoma, dispensando aos poucos a presença de mediadores (Duque, 2008, p. 137).

Com o forte crescimento do apoio político, em 1990 foram criados projetos de cooperação técnica, o chamado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]), com o “objetivo de produzir subsídios para uma Política Nacional de Agricultura Familiar” (Goulart; Vieira; Bittencourt, 2021, p. 98).

Em 1995/1996 o Governo Federal implementou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e fazer investimentos na infraestrutura dos meios de produção e serviços, com apoio às áreas comunitárias rurais e enfoque na renda e uso da mão de obra familiar, transformando a agricultura familiar em protagonista em diversas áreas de produção no campo (Abramovay; Veiga, 1999).

Nesta perspectiva, constatando-se a necessidade de criar mecanismos mais eficientes para estimular a agricultura, foi criada em 24 de julho de 2006, a lei 11.326 que estabeleceu as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais e cita como princípio em seu artigo 4º, II, a “sustentabilidade ambiental, social e econômica” (Brasil, 2006).

O artigo 3º desta lei conceitua o agricultor familiar e empreendedor familiar rural como aquele que pratique atividades no meio rural e que “utilize

predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento” (Brasil, 2006).

Dessa forma, a agricultura familiar tem como orientação a busca da preservação, visto que a sua atividade é voltada para o campo, demonstrando que é possível aliar o crescimento econômico de produção com respeito aos ciclos do meio ambiente, possibilitando assim a subsistência bem como a ideal utilização dos recursos naturais.

[...] utilizando-se de meios naturais e sustentáveis de produção, baseados na subsistência, como o caso dos quilombolas, pescadores artesanais, indígenas, tribos africanas, dentre outros. Assim, suas práticas comuns caracterizam o conhecimento tradicional que, ao ser reiterado, forma uma tradição de cultivo da terra com respeito aos ciclos de vida que reveste aquele povo ou comunidade como único e detentor de um saber tipicamente autêntico, que os identifica (Lazzari; Souza, 2017, p. 10).

A Constituição Federal de 1988 expressa em seu artigo 225 o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, mas, para que isso ocorra, torna-se necessário utilizar os recursos naturais de forma consciente, prevenindo assim a escassez. A agricultura familiar, portanto, é uma estratégia para o desenvolvimento rural sustentável, devido a sua contribuição favorável para o desenvolvimento sustentável.

Como exemplo, podemos afirmar que a agricultura familiar vem demonstrando maior vitalidade e capacidade para alcançar os seguintes aspectos: i) multifuncionalidade e policultivos; ii) eficiência produtiva e eficiência energética e/ou ecológica; iii) conservação dos recursos naturais não renováveis; iv) proteção da biodiversidade e sustentabilidade futura; v) manejo meticuloso e fino (especialmente dos solos); e vi) atividades artesanais de menor impacto ambiental e com maior relevância social (Costabeber; Caporal, 2003, p. 12).

Em 1987, o relatório de Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), conceituou o desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” (Organização das Nações Unidas, 1988). Deste modo, a agricultura familiar, por meio de suas práticas de trabalho sustentáveis e uso consciente dos

recursos naturais, pode ser vista novamente como parte importante desse desenvolvimento.

O que se está propondo é que para a implementação de formas de desenvolvimento rural sustentável deve ser construída uma lógica econômica e social que possibilite o desenvolvimento de múltiplas formas de agricultura, ou seja, em contraposição à lógica vigente, que dificulta caminhar nessa direção ao vincular-se à agricultura patronal em detrimento de outras formas de organização social da produção agrícola, como a agricultura familiar, fundamentais na reprodução de conhecimentos e modos de vida tradicionais. Deve-se considerar, inclusive, que a possibilidade de reprodução dessas diversas formas de organização social da produção agrícola é um bom indicador econômico-social de sustentabilidade (Assis, 2006, p. 82).

Aos poucos foi ficando claro que a agricultura familiar detém grande valor, social e economicamente e que, apesar da agricultura patronal ter sido um significativo avanço tecnológico, suas consequências negativas também precisaram ser colocadas em pauta, sendo necessário ressignificar as formas de agricultura para que seja alcançado um possível equilíbrio entre os produtores rurais, o envolvimento do governo e os métodos de trabalho focado no desenvolvimento sustentável, para que dessa forma fique mais palpável enxergar o disposto na Constituição Federal respeitando os direitos fundamentais, com um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

No último censo agropecuário realizado pelo IBGE, publicado em 2017, constatou-se que 76,62% das propriedades rurais são compostas por agricultores familiares que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – (Pronaf) e ocupam 80,9 milhões de hectares, o que corresponde a 23% da área total de todos os estabelecimentos agropecuários brasileiros (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017).

Sobre este ponto, é importante destacar a relevância da agricultura familiar para a economia nacional, eis que é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Além disso, busca assegurar o direito à alimentação, socialmente previsto no art. 6º da Constituição Federal (Brasil, 1988).

Diante disso, pode-se perceber o importante papel que a agricultura familiar desempenha no contexto socioeconômico do Brasil, apesar da disponibilidade de pequeno espaço territorial para os produtores. Além dos incentivos do governo brasileiro à agricultura familiar, é com ela que se torna possível garantir a segurança

alimentar da população. Por conseguinte, ficou demonstrado que oportunizar aos agricultores familiares o acesso à terra para que, utilizando-se dos recursos naturais de forma sustentável na produção de alimentos íntegros, é a possibilidade de gerar renda para sua família e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país, sendo que, para que isso tome proporções maiores, a divisão de terras deve estar em pauta para o alcance da reforma agrária e proteção ao meio ambiente.

5 CONCLUSÃO

Pelo que ficou demonstrado, a questão agrária é um problema inerente à realidade brasileira. Os processos econômicos, sociais e políticos no âmbito rural marcaram de fato a estrutura latifundiária brasileira, bem como as diversas formas de degradação ambiental no decorrer dos anos. A exploração da terra que é utilizada como fonte de renda aos grandes produtores do setor agrário causa prejuízos ao meio ambiente, e a longo prazo, traz consequências negativas para a humanidade, colocando em risco a sua própria existência.

Diante deste cenário, há a existência de formas que possam amenizar o impacto que tais práticas trazem ao meio ambiente e, conseqüentemente, à sociedade. A agricultura familiar é uma delas e consiste na atividade produtiva e agropecuária constituída de pequenos produtores rurais. Além disso, pode-se observar no desenvolvimento do presente estudo que a agricultura familiar tem sido destaque em relação a produção de alimentos de forma sustentável, sem agrotóxicos e respeitando a biodiversidade e a disponibilidade dos recursos naturais.

Surgiu, portanto, o problema de pesquisa: tendo em vista que a agricultura familiar pode ser compreendida como um mecanismo do alcance da reforma agrária por um viés sustentável e direcionado à preservação do meio ambiente, em que medida pode-se considerar a agricultura familiar como meio de proteção ao meio ambiente frente a reforma agrária e o acesso à terra no Brasil, com base na Lei no 11.326/06, que estabelece a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais?

A hipótese é que a utilização da agricultura familiar frente à efetivação da Política de Reforma Agrária é vista como um caminho para o desenvolvimento sustentável, haja vista que tende a impedir o latifúndio e a economia de exportação,

práticas que estão diretamente ligadas com a degradação do meio ambiente. Assim, a realização da reforma agrária adotando como base as diretrizes da Lei nº 11.326/06 pode ser um meio de garantir a preservação ambiental e o cumprimento da função social da terra.

Diante deste contexto, não se deve pensar na reforma agrária na forma que está prevista na sua respectiva lei, no que se refere à distribuição e produção de terras. Isso porque, desestabilizar o que já é realidade é o caminho mais dificultoso que possivelmente encontrar-se-ia muitos empecilhos no decorrer desta tentativa, possivelmente frustrada. Porém, ao refletir acerca da democratização do acesso à terra no Brasil como forma de disponibilizar empregos e conseqüentemente gerar renda, vê-se que é possível vislumbrar um futuro diferente.

Ao dar espaço ao pequeno produtor e sua família, é possível perceber que haveria a efetivação da reforma agrária e a utilização da agricultura familiar para impedir a concentração de terras às mãos de poucas pessoas, bem como o monopólio do uso dos recursos naturais para o plantio e técnicas pecuárias, o que resulta, na forma de produção tradicional, poluição e degradação ao meio ambiente.

À vista da Constituição Federal de 1988, que estabelece ser direito a todos um meio ecologicamente equilibrado, é mais do que necessário incrementar a agricultura familiar no contexto agropecuário brasileiro, considerando que esta forma de plantio está totalmente relacionada à utilização da terra e produção de alimentos em pequena escala, mas que não gera impactos ao meio ambiente. Tal forma garante a segurança alimentar dos brasileiros e contribui com a preservação dos recursos naturais.

Dessa forma, pode-se observar que a hipótese apresentada foi confirmada no decorrer da pesquisa, pois constatou-se que a realização da reforma agrária e conseqüentemente o incentivo à prática da agricultura familiar são formas coerentes de se buscar a utilização dos recursos naturais de forma íntegra, ao mesmo tempo que viabiliza o acesso e a permanência do ser humano à terra em um modelo de relação com esta equilibrada, respeitando os seus princípios vitais e que o garante subsídio através de práticas que preservem o meio ambiente dada a peculiaridade da sua atividade, não sendo esta realizada por meio de exploração e degradação ambiental.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Ricardo; PIKETTI, Marie-Gabrielle. Política de crédito do programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar (PRONAF): resultados e limites da experiência brasileira nos anos 90. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v. 22, nº 1, 2005. Disponível em: <<https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/8687/4873>>. Acesso em: 12 ago. 2021.

ABRAMOVAY, Ricardo; VEIGA, José Eli da. **Novas instituições para o desenvolvimento rural**: o caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Brasília: FIFE/IPEA, 1999. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2617/1/td_0641.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2021.

ANTUNES, Paulo de Bessa. **Direito ambiental**. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.

ASSIS, Renato Linhares de. Desenvolvimento rural sustentável no Brasil: perspectivas a partir da integração de ações públicas e privadas com base na agroecologia. **Economia Aplicada**, Rio de Janeiro, v. 10, nº 1, 2006. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/eco/a/mg6Ypg7DYFQYhSdnVVHwsHD/?lang=pt#>>. Acesso em: 26 ago. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 03 ago. 2021.

BRASIL. **Estatuto da Terra**. Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. Brasília, 30 nov. 1964. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Acesso em: 05 ago. 2021.

BRASIL. **Política Nacional da Agricultura Familiar**. Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Brasília, 24 jul. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm>. Acesso em: 09 ago. 2021.

CAPUTO, Ana Cláudia; MELO, Hildete Pereira de. A Industrialização Brasileira nos Anos de 1950: Uma Análise da Instrução 113 da SUMOC. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 513-538, jul./set. 2009. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ee/a/ZpgwjzqDRC9bT4YrFhfxcvC/?lang=pt#>> Acesso em: 07 set. 2021.

CECCONELLO, Vanessa Marini. O estudo de impacto ambiental. **Direito & Justiça**, Porto Alegre, v. 35, n. 2, p. 137-147, jul./dez. 2009. Disponível em:

<<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/download/8247/6235/0>>. Acesso em: 21 out. 2021.

CHRISTMANN, Luiza Landerdahl. **Licenciamento ambiental no Estado Democrático de Direito**: a participação popular no caso do OSX-Estaleiro/SC. Florianópolis: Insular, 2015.

COSTABEBER, José Antônio; CAPORAL, Francisco Roberto. "Possibilidades e alternativas do desenvolvimento rural sustentável". In: VELA, Hugo. (Org.): **Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável no Mercosul**. Santa Maria: Editora da UFSM/Pallotti, 2003. Disponível em: <<https://www.bibliotecaagpatea.org.br/agricultura/agroecologia/artigos/POSSIBILIDADES%20E%20ALTERNATIVAS%20DO%20DESENVOLVIMENTO%20RURAL%20SUSTENTAVEL.pdf>>. Acesso em: 14 ago. 2021.

DELGADO, Guilherme Costa. **A questão agrária no Brasil, 1950-2003**. Brasília: IPEA, 2005. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/126539/mod_resource/content/2/Guilherme%20%20Delgado%20Quest%C3%A3o%20Agr%C3%A1ria.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2021.

DUQUE, Ghislaine. Conviver com a seca: contribuição da Articulação do Semiárido/ASA para o desenvolvimento sustentável. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, Curitiba, nº 17, p. 133-140, jan./jun. 2008. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/made/article/view/13417>>. Acesso em: 09 ago. 2021.

GLIESSMAN, Stephen Richard. **Agroecologia**: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.

GOULART, Luciana Nunes; VIEIRA, Diego Mota; BITTENCOURT, Daniela Matias de Carvalho. A rede da Política Nacional de Agricultura Familiar no Brasil. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 96-110, jan./mar. 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cebape/a/rYtW3jPbLvmBsPd5bpML4Tc/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

GRISA, Catia. A agricultura familiar nas políticas para a agricultura familiar. In: DELGADO, Guilherme Costa; BERGAMASCO, Sonia Maria Pessoa Pereira (Orgs.). **Agricultura Familiar Brasileira**: Desafios e Perspectivas de Futuro. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2017. p. 292-313. Disponível em: <https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Agricultura_Familiar.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Agropecuário**. Brasil, 30 set. 2017. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017>>. Acesso em: 15 abr. 2021

JONES, Alberto da Silva. MOLINA, Mônica Castgna; SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de; TOURINHO NETO, Fernando da Costa (org.). **Introdução Crítica ao Direito Agrário**. Universidade de Brasília, Brasília, v. 3, 2002, pgs. 122 a 133.

LAZZARI, Francini Meneghin; SOUZA, Andressa Silva. Revolução verde: impactos sobre os conhecimentos tradicionais. In: 4º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE, 2017, Rio Grande do Sul. **Anais**, p. 1-16. Disponível em: <<http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2017/4-3.pdf>> Acesso em: 08 set. 2021.

LEITE, José Rubens Morato; PILATI, Luciana Cardoso; JAMUNDÁ, Woldemar. Estado de Direito Ambiental no Brasil. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da (Orgs.). **Desafios do Direito Ambiental no Século XXI: Estudos em Homenagem a Paulo Affonso Leme Machado**. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 611 – 634.

MATTOS NETO, Antonio José de. A questão agrária no Brasil: aspecto sócio-jurídico. **Projeto História**, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 97-118, dez. 2006. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2286>>. Acesso em: 9 out. 2021.

MAZALLA NETO, Wilon; BERGAMASCO, Sonia Maria Pessoa Pereira. A experiência agroecológica e o fortalecimento da racionalidade camponesa na relação com a natureza. In: DELGADO, Guilherme Costa; BERGAMASCO, Sonia Maria Pessoa Pereira (Orgs.). **Agricultura Familiar Brasileira: Desafios e Perspectivas de Futuro**. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2017. p. 197-222. Disponível em: <https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Agricultura_Familiar.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2021.

MORAES, Alexandre de. **Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais**. São Paulo: Atlas, 2000.

OLIVEIRA, Arioaldo Umbelino. **Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária**. São Paulo: FFLCH, 2007.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável**. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente>> Acesso em 26 ago. 2021

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano**. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Estocolmo, 1972. Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html>> Acesso em 26 ago. 2021.

SCHMITZ, Arno Paulo; BITTENCOURT, Mauricio Vaz Lobo. O Estatuto da Terra no confronto do pensamento econômico: Roberto Campos *versus* Celso Furtado. **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 23, nº 3, p. 577-609, dez. 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ecos/a/LV9dbKSDPsdkLhdLrWpLbyJ/?>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

SHIVA, Vandana. **Monocultura da mente**: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003.

SILVA, José Ismael da; AQUINO, Josefa Eliane de; SILVA, Cícero Nilton Moreira da. A origem do Latifúndio e as consequências de sua consolidação. **Revista Geotemas**, Pau dos Ferros, v. 4, n. 1, p. 53-61, jun. 2014. Disponível em: <http://natal.uern.br/periodicos/index.php/GEOTemas/article/view/604>. Acesso em: 08 out. 2021.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

SILVA, José Afonso da. **Direito Ambiental Constitucional**. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

SILVA, Solange Teles da. Direito fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: Avanços e Desafios. **Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS**. Porto Alegre, nº 6, nov. 2014. Disponível em: <<https://www.seer.ufrgs.br/ppgdir/article/viewFile/51610/31918>>. Acesso em: 19 ago. 2021.

SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. **Princípios do direito ambiental**: articulações teóricas e aplicações práticas (org.). Caxias do Sul: Educus, 2013. Disponível em: <https://www.uces.br/site/midia/arquivos/Principios_de_Direito_Ambiental.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2021.

STÉDILE, João Pedro; ESTEVAM, Douglas (Ed.). **A questão agrária no Brasil**: programas de reforma agrária, 1946-2003. Bib. Orton IICA/CATIE, 2005.

STÉDILE, João Pedro (org.). **A questão agrária no Brasil**: o debate na esquerda - 1960-1980. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2005.

VEIGA, José Eli da. Agricultura Familiar e Sustentabilidade. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v. 13, nº 3, p. 383-404, set./dez. 1996. Disponível em: <<https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/9009/5115>> Acesso em: 20 ago. 2021.

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. **O mundo rural como um espaço de vida**: reflexões sobre a propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade. Porto Alegre: UFRGS Editora, 2009.

WILKINSON, John. **O estado, a agricultura e a pequena produção**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. Disponível em: <<https://static.scielo.org/scielobooks/jfjjq/pdf/wilkinson-9788599662717.pdf>> Acesso em: 20 ago. 2021.

ZENERATTI, Fábio Luiz. Propriedade e latifúndio: introdução ao debate sobre sua origem e perpetuação no Brasil. **Caderno de Geografia**, Belo Horizonte, v. 27, n.

50, p. 441-454, jul./set. 2017. Disponível em:
<<https://www.redalyc.org/pdf/3332/333251655002.pdf>>. Acesso em: 20 ago. 2021.